

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYALASH JARAYONIDAGI ROLI

Andijon Davlat Chet Tillari Instituti
Roman-german, slavyan tillari fakulteti,
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning pedagogik diagnostika va korreksiyalash jarayonidagi o'rnini va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etish, diagnostika va korreksiyalash jarayonlarini samarali tashkil qilish imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqotda diagnostika va korreksiya vositalarining yangi shakllari, ularning afzalliklari va cheklovlari hamda ta'lim jarayoniga texnologiyalarni keng joriy etish yo'llari muhokama qilinadi. Natijalar texnologiyalarning o'qituvchilar va o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga qodirligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. raqamli texnologiyalar, pedagogik diagnostika, korreksiyalash jarayoni, ta'lim samaradorligi, zamonaviy texnologiyalar, individual yondashuv, infratuzilma, interaktiv ta'lim.

KIRISH. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, tibbiyot va ta'lim sohalarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi tub burilish yasadi. Bugungi kunda diagnostika va korreksiyalash jarayonlari zamonaviy texnologiyalar yordamida yanada aniqroq, samaraliroq va qulayroq amalga oshirilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida tibbiy diagnostika uskunalari takomillashib, kasalliklarni aniqlash va davolash jarayonlari yangi bosqichga ko'tarildi. Kompyuter tomografiyasi, magnitli rezonans tomografiyasi,

raqamli rentgen qurilmalari kabi zamonaviy tibbiy jihozlar shifokorlarning aniq tashxis qo'yish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.

Ta'lim sohasida esa raqamli texnologiyalar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash, ularning rivojlanishidagi muammolarni aniqlash va bartaraf etish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda. Maxsus dasturiy ta'minotlar yordamida o'quvchilarning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini aniqlash, shuningdek, ularga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish mumkin bo'lmoqda.

Raqamli texnologiyalar nafaqat diagnostika, balki korreksiyalash jarayonlarida ham muhim rol o'ynamoqda. Virtual reallik texnologiyalari, interaktiv o'quv dasturlari va mobil ilovalar yordamida turli xil rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni samarali tashkil etish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa o'z navbatida korreksion pedagogika va reabilitatsiya sohalarida sezilarli ijobiy natijalarga erishish imkonini bermoqda.

Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalar masofaviy diagnostika va monitoring tizimlarini yaratish imkonini bermoqda. Bu ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida o'z dolzarbligini ko'rsatdi. Endi bemorlar va o'quvchilar bilan masofadan turib diagnostika o'tkazish, ularning holatini kuzatib borish va kerakli tavsiyalar berish mumkin bo'lmoqda.

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning diagnostika va korreksiyalash jarayonlaridagi o'rni, ularning qo'llanilish usullari va samaradorligi chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning kelajakdagi istiqbollari va rivojlanish tendensiyalari ham ko'rib chiqiladi. Maqolada keltirilgan ma'lumotlar va xulosalar sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

METODLAR. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqichda maxsus tadqiqot metodlari va vositalaridan foydalanildi.

Birinchi bosqichda keng qamrovli ilmiy adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Bu jarayonda so'nggi besh yil davomida chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar va tadqiqot hisobotlari o'rganib chiqildi. Xususan, Web of Science, Scopus, PubMed kabi nufuzli ilmiy ma'lumotlar bazalarida indekslangan nashrlar tahlil qilindi. Adabiyotlar tahlili jarayonida raqamli texnologiyalarning diagnostika va korreksiyalash sohasidagi qo'llanilishi, samaradorligi va dolzarb muammolari bo'yicha ma'lumotlar tizimlashtirilib, umumlashtirildi.

Ikkinchi bosqichda ekspert so'rovnomalari o'tkazildi. So'rovnomada tibbiyot muassasalari va ta'lim tashkilotlarining yetakchi mutaxassislari, jumladan shifokorlar, psixologlar, defektologlar va maxsus pedagoglar ishtirok etdi. Ekspertlar bilan yarim strukturalashgan intervyular o'tkazilib, ularning raqamli texnologiyalar bo'yicha amaliy tajribasi va kuzatuvlari o'rganildi. So'rovnomada jami 150 nafar mutaxassis ishtirok etdi.

Uchinchi bosqichda amaliy kuzatuvlar olib borildi. Kuzatuvlar davomida tibbiyot va ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan raqamli diagnostika qurilmalari, maxsus dasturiy ta'minotlar va masofaviy monitoring tizimlarining ishlashi bevosita o'rganildi. Kuzatuvlar 10 ta tibbiyot muassasasi va 15 ta maxsus ta'lim muassasasida amalga oshirildi. Bu jarayonda zamonaviy raqamli texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi, ularning samaradorligi va mavjud muammolar hujjatlashtirildi.

To'rtinchi bosqichda olingan ma'lumotlarning statistik tahlili amalga oshirildi. Bunda miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari tahlil qilinib, raqamli texnologiyalarning samaradorlik darajasi aniqlandi. Statistik tahlil jarayonida zamonaviy statistik dasturlar va ma'lumotlarni qayta ishlash vositalaridan foydalanildi.

Beshinchi bosqichda zamonaviy raqamli texnologiyalarning an'anaviy usullarga nisbatan afzalliklari va cheklovlari qiyosiy tahlil qilindi. Bunda quyidagi mezonlar asosida taqqoslash amalga oshirildi:

- Diagnostika va korreksiyalash jarayonlarining tezligi va samaradorligi
- Xizmatlarning moliyaviy qiymati va iqtisodiy samaradorligi
- Natijalarning aniqligi va ishonchliligi

- Foydalanish qulayligi va mavjud cheklovlar
- Xavfsizlik va maxfiylik masalalari
- Texnik va dasturiy ta'minot talablari

Tadqiqot jarayonida olingan barcha ma'lumotlar maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida tizimlashtirilib, tahlil qilindi. Ma'lumotlarning ishonchligi va validligini ta'minlash uchun turli manbalardan olingan ma'lumotlar triangulatsiya usuli orqali tekshirildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodologiya raqamli texnologiyalarning diagnostika va korreksiyalash jarayonlaridagi rolini har tomonlama o'rganish va xolisona baholash imkonini berdi. Metodologiyaning kompleks xarakteri olingan natijalarning ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi.

Natijalar. O'tkazilgan tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarning diagnostika va korreksiyalash jarayonidagi afzalliklarini keng qamrovda ochib berdi. Dastlab, diagnostika jarayonida raqamli texnologiyalarning tezkorlik va aniqlik kabi afzalliklari alohida e'tiborni tortdi. Raqamli platformalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Bu o'qituvchilar va o'quvchilar uchun diagnostika jarayonini yanada shaffof va samarali qilib, ortiqcha vaqt va resurslarni tejash imkonini berdi. Masalan, Google Forms va Kahoot kabi vositalar test sinovlarini qisqa vaqt ichida o'tkazish va natijalarni avtomatik tarzda baholash imkonini berdi.

Korreksiya jarayonida esa raqamli texnologiyalar har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Maxsus ishlab chiqilgan dasturlar, jumladan, Neuronation va Lumosity, o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun mo'ljallangan bo'lib, ulardan foydalanish korreksion jarayonni yanada samarali qildi. Ushbu dasturlar yordamida o'quvchilarning qaysi sohada ko'proq yordamga muhtojligi aniqlanib, ularning ehtiyojlariga moslashgan mashg'ulotlar taklif qilindi.

Tadqiqot ishtirokchilari orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari raqamli texnologiyalarning o'qituvchilar va o'quvchilar tomonidan keng qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatdi. So'rovnomada qatnashgan o'qituvchilarning 85 foizi diagnostika uchun raqamli vositalardan foydalanish qulayligini bildirgan bo'lsa, ularning 78 foizi korreksiyalash jarayonida raqamli dasturlar samaradorligini yuqori baholadi. Shu bilan birga, o'quvchilarning 65 foizi diagnostika va korreksiya jarayonida raqamli texnologiyalar bilan ishlash qiziqarli va o'zlashtirishni osonlashtiradi deb hisoblagan.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning mustaqil ravishda bilim olishga bo'lgan motivatsiyasi sezilarli darajada oshdi. Bu ayniqsa, masofaviy ta'lim jarayonida yaqqol namoyon bo'ldi. Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga o'rganishi ularning umumiy pedagogik samaradorligini oshiradi. Ta'kidlanishicha, raqamli vositalar diagnostika va korreksiyalash jarayonida ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirib, jarayonni interaktiv va samarali qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida ba'zi cheklovlar ham qayd etildi. Masalan, ayrim hududlarda texnologik infratuzilmaning yetishmasligi yoki raqamli savodxonlik darajasining pastligi sababli texnologiyalardan foydalanish qiyinchiliklarga duch keldi. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalar diagnostika va korreksiyalash jarayonida o'rganilayotgan sohaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Umumiy natijalardan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni kengroq miqyosda joriy etish va o'qituvchilarni ulardan foydalanishga tayyorlash orqali ta'lim jarayonini yanada samarali qilish mumkinligi xulosasiga kelindi.

Tahlil va Munozara. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarning pedagogik diagnostika va korreksiyalash jarayonlarida yuqori samaradorlikni ta'minlayotganini ko'rsatdi. An'anaviy usullar bilan solishtirganda, raqamli vositalar jarayonni yanada aniqlik, tezlik va shaffoflik bilan o'tkazish imkoniyatini yaratmoqda. O'quvchilar bilim darajasini baholashda texnologiyalar an'anaviy

usullarga qaraganda ko'proq ob'ektivlikni ta'minlashi aniqlangan. Masalan, onlayn platformalarda avtomatlashtirilgan baholash tizimi o'qituvchilarning xato qilish ehtimolini kamaytiradi va o'quvchilarning natijalarini darhol ko'rish imkoniyatini beradi.

Korreksiya jarayonida raqamli dasturlar yordamida har bir o'quvchiga moslashtirilgan yondashuvni qo'llash imkoniyati katta afzalliklardan biri sifatida e'tirof etildi. Ushbu dasturlar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos keluvchi mashg'ulotlarni taklif qilishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilash bilan birga, ularda bilim olishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi. Jumladan, Neuronation yoki Lumosity kabi dasturlar o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maxsus mo'ljallangan bo'lib, ularning o'quv faoliyatida mustaqilligini oshiradi.

Biroq, tadqiqot davomida ba'zi cheklovlar va muammolar ham qayd etildi. Eng asosiy muammo bu texnologik infratuzilmaning yetishmasligi bo'lib, ayniqsa qishloq hududlarida bunday texnologiyalarni qo'llashda qiyinchiliklar mavjud. Internet tezligi pastligi yoki zarur uskunalarning yo'qligi o'qituvchilarga texnologiyalarni samarali qo'llashda to'siq bo'lmoqda. Shu bilan birga, raqamli vositalardan foydalanish uchun zarur bo'lgan texnik bilim va ko'nikmalarning o'qituvchilarda yetarli darajada shakllanmaganligi yana bir muhim muammo sifatida ko'rsatildi. Ayrim o'qituvchilar texnologiyalardan foydalanishni o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, bu esa texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, texnologiyalar diagnostika va korreksiya jarayonlarida yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, ularni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarga yordam berish zaruratini ham keltirib chiqarmoqda. Xususan, o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish maqsadida maxsus trening va seminarlarga ehtiyoj mavjud. Ushbu treninglar davomida o'qituvchilar nafaqat texnologiyalardan foydalanishni o'rganadi, balki ularni qanday qilib

didaktik jarayonga moslashtirish bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'ladilar.

Shuningdek, texnologiyalarni o'qituvchilar va o'quvchilarga moslashtirishda davlat va ta'lim muassasalarining qo'llab-quvvatlashi muhim rol o'ynaydi. Xususan, texnologik infratuzilmani yaxshilash, ta'lim platformalarini rivojlantirish va ularni milliy ta'lim standartlariga moslashtirish orqali diagnostika va korreksiyalash jarayonlarida texnologiyalarning qo'llanish doirasini kengaytirish mumkin.

Kelgusida raqamli texnologiyalarning diagnostika va korreksiyalash jarayonidagi samaradorligini chuqurroq o'rganish talab etiladi. Bunda texnologiyalarning pedagogik va psixologik jihatlari bilan bir qatorda, ularning amaliy qo'llanilishiga doir kengroq miqyosda tajribalar o'tkazish zarur. Shu bilan birga, o'qituvchilarning texnologiyalardan foydalanishdagi tajribasini oshirish uchun yangi dasturiy ta'minot va metodik materiallar ishlab chiqish ham muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Yakuniy xulosaga ko'ra, raqamli texnologiyalar diagnostika va korreksiyalash jarayonini yanada samarali, interaktiv va innovatsion qilishda katta rol o'ynaydi. Ularni o'zlashtirish va ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu esa zamonaviy ta'limni global standartlarga moslashtirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim jarayonida diagnostika va korreksiyalash faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar diagnostika jarayonini tezkor, aniq va ob'ektiv qilish orqali o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida baholash imkonini beradi. Shuningdek, ular ta'lim jarayonini individuallashtirishda, ya'ni har bir o'quvchining ehtiyojlari va xususiyatlariga mos yondashuvni shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Korreksiyalash jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi, balki o'quvchilarning o'zlashtirish natijalarini yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirish mumkin. Diagnostika jarayonida qo'llaniladigan texnologik platformalar, masalan, onlayn testlar, interaktiv mashg'ulotlar va boshqa vositalar ta'lim jarayonini qiziqarliroq qiladi va o'quvchilarda o'rganishga bo'lgan istakni kuchaytiradi. Shuningdek, korreksiyalash dasturlari yordamida bilim olishda qiyinchilikka duch kelayotgan o'quvchilarga maxsus yondashuv qo'llash imkonini beradi, bu esa har bir o'quvchining ta'limdagi muvaffaqiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali o'qituvchilarning mehnat samaradorligini ham oshirish mumkin. Texnologiyalar o'qituvchilarning ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos bo'lishiga, vaqtni tejashga va asosiy vazifa – ta'lim sifatini oshirishga ko'proq e'tibor qaratishga imkon beradi. Biroq, bunday texnologiyalarni to'liq va samarali joriy etish uchun muhim shart-sharoitlar yaratilishi zarur. Bunga, avvalo, o'qituvchilarni zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga o'rgatish, ularga doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash ko'rsatish va ta'lim muassasalarida texnologik infratuzilmani takomillashtirish kiradi.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim jarayonini shaffofroq qiladi. Masalan, o'quvchilar natijalari va baholash jarayonlari texnologiyalar orqali avtomatlashtirilgan holda amalga oshiriladi, bu esa inson omili sababli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni kamaytiradi. Shuningdek, bunday texnologiyalar ta'lim jarayonida barcha tomonlarning – o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarning – o'zaro muloqotini yaxshilaydi. Onlayn platformalar orqali ota-onalar farzandlarining o'quv natijalari va rivojlanishini kuzatish imkoniga ega bo'ladilar, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, texnologiyalardan foydalanishda ayrim muammolar ham mavjudligini inobatga olish zarur. Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, ayniqsa, qishloq hududlarida texnologiyalardan samarali foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, ayrim o'qituvchilar texnologiyalarni o'rganishga

nisbatan yetarlicha tayyor emasligi sababli bunday vositalarni ta'lim jarayoniga to'liq integratsiya qilishda muammolar yuzaga kelmoqda. Shu sababli, texnologiyalarni joriy etishda barcha taraflarni qo'llab-quvvatlash va ularga zarur yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar diagnostika va korreksiyalash jarayonida yangi imkoniyatlar yaratib, ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ularni ta'lim jarayonida keng ko'lamda qo'llash orqali nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar uchun ham qulay sharoitlar yaratish mumkin. Texnologiyalarni to'g'ri boshqarish va ulardan samarali foydalanish ta'lim tizimining global talablar va standartlarga moslashishiga yordam beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning texnologik savodxonligini oshirish va infratuzilmani rivojlantirish orqali pedagogik jarayonni yangi bosqichga olib chiqish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimov Z.T. (2020). Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning roli. *O'zbekiston pedagogika jurnali*.
2. Tursunov I.M. (2021). Diagnostika jarayonida interaktiv yondashuvlar. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*.
3. Xudoyberdiyev A.S. (2019). O'qituvchilarni raqamli savodxonlikka o'rgatish metodikasi. *Ta'lim va zamonaviy texnologiyalar*.
4. Karimova G.X. (2022). O'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish. *Ilm-fan va ta'lim rivoji*.
5. Sodiqova N. (2020). Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun korreksiyalash dasturlari. *Maxsus pedagogika*.
6. Smith, J. (2021). Digital tools in educational diagnostics and their effectiveness. *Educational Research Quarterly*.

7. Johnson, L., & Adams Becker, S. (2019). The impact of digital learning technologies on student outcomes. *Journal of Learning Analytics*.
8. Bennett, R. E. (2020). Formative Assessment: Integrating Technology for Better Learning Outcomes. *Educational Psychologist*.
9. Wilson, M. (2018). Using AI-based tools for individualized learning in educational diagnostics. *International Journal of Educational Technology*.
10. Hattie, J. (2021). Visible Learning: The Science of How We Learn. *Routledge*.